

保卫细胞离子信号调控

一、意义

植物可以通过调节气孔大小，促进光合作用，同时减少蒸腾损失，提升植物抗旱能力。气孔主要是由保卫细胞组成，当保卫细胞体积增大时，气孔被撑开，反之则气孔关闭。保卫细胞体积受保卫细胞胞浆的渗透压调节，而渗透压主要受胞浆中的离子、糖分等浓度的影响。这其中， K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 是直接影响保卫细胞渗透压的最重要几种离子，并且 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 跨膜进出保卫细胞过程，受胞浆的 Ca^{2+} 浓度和 pH (H^+) 调控。定量检测上述这些离子跨膜进出保卫细胞的过程，可深入揭示植物气孔开闭的微观调控机制。

二、研究案例

• *EEB* 环发所王耀生、哥本哈根大学：NMT 验证干旱胁迫促大麦叶片 ABA 增加调节保卫细胞排 K^+ 吸 Ca^{2+} 介导气孔关闭

通讯作者：中国农科院环发所 王耀生

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

与对照组相比，PEG 处理 2 h 后，两种基因型保卫细胞的 Ca^{2+} 吸收速率均显著增加，WT 在处理 4 h 后达到最大值（图 1a）。随着 PEG 暴露时间的增加，WT 叶肉细胞内 Ca^{2+} 吸收逐渐减少，Az34 叶肉细胞内 Ca^{2+} 由吸收转向外排（图 1b）PEG 处理后第 9 d，WT 的保卫细胞 Ca^{2+} 外排速率明显增加，而 Az34 的外排速率明显减少（图 1c）。PEG 处理后第 9 d，两种基因型的叶肉细胞 Ca^{2+} 外排速率均显著增加，WT 的叶肉细胞 Ca^{2+} 外排速率高于 Az34（图 1d）。

测样咨询

PEG 暴露后，WT 保卫细胞的 H⁺ 跨膜转运随着时间的延长逐渐从外排转为吸收，而 Az34 保卫细胞的 H⁺ 呈外排趋势（图 2a）。WT 中叶肉细胞的 H⁺ 跨膜转运由外排转为吸收，随着 PEG 暴露时间的增加，吸 H⁺ 速率逐渐增加。在 PEG 诱导的短期干旱胁迫下，Az34 叶肉细胞的 H⁺ 吸收速率显著增加（图 2b）。PEG 处理后第 9 d，WT 保卫细胞的 H⁺ 由外排转为吸收，而 Az34 的 H⁺ 外排速率明显增加（图 2c）。与对照相比，PEG 处理后第 9d，WT 叶肉细胞中的 H⁺ 吸收速率显著增加，而 Az34 的 H⁺ 跨膜转运从外排变为吸收，并且 WT 叶肉细胞中的 H⁺ 吸收速率高于 Az34（图 2d）。

两种基因型的保卫细胞 K⁺ 外排速率在 PEG 处理的第 2、4 h 均下降，但在 PEG 处理的第 24 h 较对照处理相比有所增加。PEG 处理 24 h 后，WT 保卫细胞的 K⁺ 外排速率明显大于 Az34（图 3a）。此外，随着 PEG 暴露时间的延长，Az34 叶肉细胞的 K⁺ 外排速率增加，24 h 后达到最大值，与对照组相比，WT 的 K⁺ 外排速率在 PEG 处理后 24 h 明显增加（图 3b）。PEG 处理后第 9 d，WT 保卫细胞的 K⁺ 外排速率明显增加，而 Az34 保卫细胞的 K⁺ 外排速率无明显变化（图 3c）。与对照组相比，PEG 处理后第 9 d，两种基因型的 K⁺ 外排速率显著增加，WT 的 K⁺ 外排速率高于 Az34（图 3d）。

[本实验对应标书参考](#)

扫码查看本文详细报道